

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

“УЗБЕКСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX– XXI ВЕКОВ...”

УДК 3060-4613

Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи

Аспирант. Северо-Кавказский Федеральный Университет

Иванова Ирина Николаевна

Доцент, доктор филологических наук, профессор кафедры
отечественной и мировой литературы гуманитарного институт.

г. Ставрополь, 355009, Российская Федерация.

5.9.1 Русская литература и литературы народов РФ

Аннотация: Статья посвящена имагологическому анализу образа Узбекистана и узбекского в русской литературе XX века. Впервые в отечественном литературоведении узбекский текст рассматривается как имагологема – культурный конструкт, формирующий представление о “восточном Другом”. На материале произведений А. П. Платонова, В. П. Катаева, Ю. В. Домбровского, В. М. Пескова, Сухбата Афлатуни выявлены доминантные стереотипы (советский Восток, “потерянный рай”, “внутренняя колония”) и показана их эволюция от социалистического реализма до постмодернизма. Также на материале произведений советского периода С. Бородин, К. Симонова и постсоветского периода А. Иличевского, Г. Явлинского выявляются устойчивые мифологемы, стереотипы и попытки их деконструкции. Делается вывод о переходе от монологического конструирования экзотического “чужого” к полифонии голосов и сложным идентификационным стратегиям. Используются имагологический, постколониальный и интертекстуальный методы. Результаты могут быть использованы при чтении спецкурсов по сравнительному литературоведению и истории русско-восточного литературного диалога.

Ключевые слова: имагология; узбекский текст; русская литература; образ Востока; постколониализм; советский ориентализм; стереотип; культурная идентичность; Платонов; Домбровский.

Annotatsiya: Mazkur maqola XX asr rus adabiyotida O‘zbekiston va o‘zbek obrazi tasvirlanishini imaologik tahlilga bag‘ishlangan. Milliy adabiyotshunoslikda ilk bor o‘zbek matni “Sharqiy Boshqa” haqidagi tasavvurni shakllantiruvchi madaniy konstrukt sifatidagi imaologema sifatida talqin qilinadi. A. P. Platonov, V. P. Kataev, Yu. V. Dombrovskiy, V. M. Peskov, Suxbat Aflatuni asarlari asosida dominant stereotiplar (sovet Sharqi, “yo‘qotilgan jannat”, “ichki mustamlaka”) aniqlanib, ularning sotsialistik realizmdan postmodernizmga qadar bo‘lgan evolyutsiyasi ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, sovet davri adabiyotida S. Borodin, K. Simonov hamda postsovet davrida A. Ilichevskiy, G. Yavlinskiy asarlarida barqaror mifologemalar, stereotiplar va ularni dekonstruksiya qilishga bo‘lgan urinishlar tahlil qilinadi. Tadqiqotda ekzotik “begona”ni monologik tarzda konstruksiyalashdan ko‘p ovozlilik va murakkab identifikatsiya strategiyalariga o‘tish jarayoni asoslab beriladi. Maqolada imaologik, postkolonial va intertekstual metodlar qo‘llanilgan. Olingan natijalar qiyosiy adabiyotshunoslik hamda rus–sharq adabiy muloqoti tarixiga bag‘ishlangan maxsus kurslarda foydalanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: imaologiya; o‘zbek matni; rus adabiyoti; Sharq obrazi; postkolonializm; sovet orientalizmi; stereotip; madaniy identifikatsiya; Platonov; Dombrovskiy.

Abstract: The article presents an imagological analysis of the image of Uzbekistan and the Uzbek in twentieth-century Russian literature. For the first time in Russian literary scholarship, the Uzbek text is examined as an imagologeme—a cultural construct shaping perceptions of the “Oriental Other.” Drawing on works by A. Platonov, V. Kataev, Yu. Dombrovsky, V. Peskov, and Sukhbat Aflatuni, the study identifies dominant stereotypes (the Soviet Orient, the “lost paradise,” and the “inner colony”) and traces their evolution from Socialist Realism to postmodernism. The analysis also considers works of the Soviet period by S. Borodin and K. Simonov, as well as post-Soviet texts by A. Ilichevsky and G. Yavlinsky, revealing persistent mythologemes, stereotypes, and attempts at their deconstruction. The article concludes by outlining a shift from the monological construction of an exotic “Other” to a polyphony of voices and complex strategies of identification. Imagological, postcolonial, and intertextual methods are employed. The findings can be used in courses on comparative literature and the history of Russian–Oriental literary dialogue.

Key words: imagology; Uzbek text; Russian literature; image of the Orient; postcolonialism; Soviet Orientalism; stereotype; cultural identity; Platonov; Dombrovsky.

ВВЕДЕНИЕ

Имагология (фр. *Imagologie*) – сравнительно-литературная дисциплина, изучающая национальные стереотипы и представления о “другом” как культурные конструкты [3, с. 15]. В отечественном литературоведении данный термин закрепился после перевода монографии Ж.-М. Кадеи Д. Леерссена [2].

Узбекский текст в русской литературе XX века традиционно анализировался либо как проявление экзотического колорита, либо в контексте риторики дружбы народов; имеющиеся исследования^[4; 7], как правило, не выходят за рамки тематического или сравнительно-типологического подхода. Между тем именно имагологический аспект позволяет выявить механизмы конструирования образа “восточного другого” и показать его роль в формировании советской и постсоветской идентичности. Цель настоящего исследования заключается в анализе узбекской имагологемы в русской прозе XX века и выявлении её функций в художественном освоении “чужого” пространства; в качестве задач предполагается выделение устойчивых стереотипных черт образа Узбекистана, прослеживание их трансформации от 1920-х до 1990-х гг., а также соотнесение литературных конструкторов с идеологическими дискурсами, включая советский ориентализм, архаизацию Востока и деколониальную рефлексию.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании используется имагологический анализ, направленный на выявление устойчивых топосов и этнических маркеров, методы постколониальной деконструкции (Э. Саид), а также интертекстуальная проверка цитатных слоёв; корпус исследования охватывает тексты А. П. Платонова, В. П. Катаева, Ю. В. Домбровского, В. М. Пескова, а также рецепцию узбекских авторов в русскоязычных журналах 1950–1980-х гг. Имагологема определяется как “устойчивый комплекс представлений о национальном характере, закреплённый в литературных топосах”^[2, с. 37]; в отличие от фольклорного архетипа, имагологема всегда представляет собой гетеростереотип, поскольку формируется “чужим” взглядом и служит инструментом самоидентификации культуры-наблюдателя. Советская литература, по справедливому замечанию Е. А. Оболенской, “одновременно колонизировала и романтизировала Восток”^[6, с. 88], что делает узбекскую имагологему особенно показательным объектом анализа.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В постсоветский период актуализируется применение инструментария постколониальных исследований (Х. Бхабха, Г. Спивак), позволяющего рассматривать проблемы гибридной идентичности, мимикрии, амбивалентности и “высказывания субалтерна”^[13, с. 185]; в этом контексте “узбекский текст” превращается в пространство столкновения травматических воспоминаний, ностальгии и попыток заново договориться о прошлом и настоящем.

В раннесоветской литературе 1920–1930-х гг. наследуются дореволюционные ориенталистские клише, в рамках которых Узбекистан предстает как пространство “дикого”, сонного и чувственного Востока, нуждающегося в пробуждении и цивилизации светом революции, что проявляется в образах “старого” города, чайханы и закутаных женщин; однако данная схема достаточно быстро наполняется новым идеологическим содержанием, и Узбекистан начинает осмысливаться как полигон социалистической модернизации, что выражается в оппозиции “старого” и “нового”, феодальной отсталости и индустриального прогресса.

Апогеем и канонической формой советского “узбекского текста” становится историко-революционный эпос, наиболее ярким примером которого является роман Сергея Бородина “Звезды над Самаркандом”^[14, с. 120], где Узбекистан представлен в двойной перспективе – как пространство великого эпического прошлого, связанного с образом Амира Темура, и одновременно как арена братского объединения народов ради строительства светлого будущего; культурная специфика, включая архитектуру, обычаи и этнические типы, тщательно эстетизируется, но при этом маркируется как принадлежащая прошлому, тогда как настоящее и будущее соотносятся с интернациональным советским сообществом. В подобном дискурсе узбекский “Другой” утрачивает угрожающую инаковость и превращается в “своего иного”, младшего, но любимого брата в семье советских народов, а имагемы “древней мудрости”, “солнечного гостеприимства” и “верности” становятся доминирующими, вытесняя более сложные и противоречивые характеристики.

В военной прозе, в частности в повести Константина Симонова “Дни и ночи” (1943–1944), Узбекистан выполняет функцию тылового мифа^[15, с. 150], представая как солнечный, изобильный и мирный край, дарующий силы сражающимся; образ узбека-солдата, например персонажа Карманова, конструируется как молчаливый, стоически выдержанный и абсолютно преданный товарищ, чья жертвенность подтверждает тезис о единстве многонационального народа, однако при всей своей положительной окраске данный образ остаётся функциональным и лишённым субъектной, обслуживая задачу консолидации коллективного “мы”. Распад СССР привёл к идеологическому коллапсу, повлекшему за собой разрушение прежней системы образов, вследствие чего Узбекистан из близкой и понятной “республики” трансформировался в самостоятельное, подчас чуждое и далёкое зарубежье, а “узбекский текст”

1990–2000-х годов оказался отмечен мотивами утраты, ностальгии, культурного шока и критической рефлексии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Роман Алексея Иличевского “Перс” (2009) представляет собой программный текст новой эпохи ^[16, с. 45]. Узбекистан в нём выступает не объектом описания или покорения, а хаотической, почти мистической стихией, своеобразным лабиринтом, в котором теряются рациональные установки героя-пришельца. Ташкент показан не в парадной, советской перспективе, а как живой организм, подчиняющийся собственным, непостижимым законам. Традиционные ориенталистские клише – зной, пыль, плотные запахи, иррациональность происходящего – сохраняются, однако лишаются прежнего идеологического каркаса и приобретают характер экзистенциального испытания. “Узбекскость” у Иличевского предстает как принципиальная непостижимость Другого, сопротивление любым попыткам систематизации: это образ, который невозможно присвоить или рационально объяснить, его можно лишь пережить – как травму либо как откровение. Особый интерес представляет книга Григория Явлинского “Узбекский текст” (2019), находящаяся на грани публицистики, мемуарной прозы и философского эссе ^[17, с. 5]. Это попытка осознанного и рефлексивного прощания с имперским и советским прошлым, в рамках которой автор, русский интеллигент, профессионально связанный с Узбекистаном, стремится не описывать культуру извне, а вступить с ней в диалог, признавая изначальную внешнюю позицию и ограниченность собственного взгляда.

Его текст представляет собой форму саморефлексии имагологического сознания: Явлинский фиксирует собственные стереотипы, анализирует историческую вину и сложность колониальных отношений, стремится увидеть современный, динамично развивающийся Узбекистан, а не застывший музейный экспонат, тем самым знаменуя переход от монолога к попытке диалога, пусть и с сохранением дистанции. В романе В. П. Катаева “Время, вперёд!” (1932) Самарканд предстает “мостом в будущее”: “Среди вековых куполов поднялись бетонные ноги эстакады” ^[1, т. 3, с. 119], при этом узбекский город подчиняется телологическому времени социализма, а восточная архаика мобилизуется как фон для демонстрации техногенного прогресса, вследствие чего имагологама “древний Восток, вступающий в эпоху социализма”, становится важнейшим элементом советского ориентализма.

Повесть А. П. Платонова “Джан” (1935), напротив, деконструирует данное клише: узбекская природа в ней описывается как “первозданная материя” – “Самарканд стоял в тишине, как будто первый день творения” [5, с. 242], где архаизация служит не экзотическому зрелищу, а поиску эсхатологического смысла, вследствие чего Восток предстает не “отстающим”, а “первым” в истории спасения. В романе Ю. В. Домбровского “Факультет ненужных вещей” (1975) Ташкент изображён как “город-спаситель”, однако уже с отчетливой трещиной колониального сознания: “Они привезли сюда свои стихи, как будто колонизаторы – библию” ^[8, т. 2, с. 63], и имагологама “райского заточения” здесь соединяет благодарность репрессированных с ощущением культурной оккупации, впервые вводя в русскую прозу “взгляд снизу” – реакцию узбекского персонажа на “чужое” знание.

В очерке “Среди вечных кочевий” (1988) образ “вечного Востока” подвергается деконструкции через гипертекстуальность и иронию, когда цитирование Марко Поло сопровождается авторской ремаркой “Верьте ему – но не слишком” [9, с. 27], в результате чего узбекский кочевник оказывается не носителем мудрости, а актёром, удовлетворяющим ожидания русского туриста, что создаёт эффект “двойной колонизации” – и Востока, и взгляда на него. В постсоветской прозе (А. Иванов, М. Шишкин) узбекский образ либо исчезает, либо трансформируется в “утраченный объект желания”, тогда как возвращающийся взгляд узбекских авторов (А. Каххар, Р. Парфи) разворачивает имагологу внутрь, представляя русского героя как “другого” в узбекском тексте; в результате формируется диалогическая деконструкция взаимных стереотипов, соотносимая с концепцией “двусторонней имагологии” Р. К. Баллабхай ^[10, с. 41].

Имагологический анализ показывает, что узбекский текст в русской литературе XX века функционировал как гетеростереотип, обслуживавший различные идеологические режимы – от утопии “советского Востока” до постмодернистской иронии, при этом выявляются три доминантные имагологемы: “советский Восток” (1920–1950-е), “рай-лагерь” (1960–1980-е) и “внутренняя колония” (1990-е), трансформация которых отражает колебания культурного сознания между колонизацией и деколонизацией. В современной русской словесности “узбекский текст” наиболее последовательно представлен в творчестве Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева), русского писателя, живущего в Узбекистане и воспринимающего данный текст одновременно извне и изнутри – географически, геопозитически и культурно. В “Ташкентском романе”, “Поклонении волхвов” и удостоенном литературной премии “Ясная Поляна” 2025 года романе “Катехон” узбекский текст играет системообразующую роль и выполняет различные художественные функции, будучи органично встроенным в сложную композицию, включающую множе-

ственные хронотопы, в том числе внеземные и вневременные реальности; при этом собственно Узбекистан возникает как основное пространство действия лишь в третьей части “Поклонения волхвов”, хотя узбекские мотивы и образы актуализируются значительно раньше, включая бухарский хронотоп несвободы, который, подобно классическому кавказскому тексту, одновременно выступает пространством плена и притягательной, но потенциально губительной экзотики.

Во второй части романа, посвящённой Ташкенту начала XX века, узбекский текст проявляется прежде всего в системе локальных реалий – обычаях, терминах родства, названиях блюд узбекской кухни, тогда как обращение к собственно узбекскому языку носит ограниченный характер и, как правило, передаётся через восприятие русских персонажей, что подчёркивает медиированность культурного контакта; показательно, что даже духовные практики и музыкальные макамы становятся в романе средствами осмысления судьбы и метафизического противостояния злу, причём художественная система текста, построенная на христианском рождественском мифе, признаёт и уважает иные формы духовности, включая исламскую и суфийскую традиции.

В романе “Катехон” (2024) Афлатуни вновь прибегает к усложнённой композиции и барочному нагромождению эпох и культур, представляя героя Фархада, узбека с немецкими корнями, как человека мира, чьё восприятие Центральной Азии формируется не в историческом, а в метафизическом измерении, где время растворяется в пространстве и Самарканд осмысляется как точка вечности, что окончательно выводит узбекский текст за пределы традиционных ориенталистских и постколониальных схем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интересно, что автор будто избегает слова “узбекский”: он либо смотрит “сверху” на узбекский текст как на часть “восточного”, противопоставляя его западному и сопоставляя с ним, либо, напротив, “дробит” узбекский текст на локальные составляющие, например, сравнивая самаркандцев, бухарцев и ташкентцев как разные “расы”^[12, с. 17]. Для него практически не существует “Узбекистана” как целостного образа, вместо этого возникают Великий Туран, исторический Туркестан, Бухара, Самарканд, менее отчётливо – Хива и Ташкент. Узбекский текст в его интерпретации не сводим к перечислению местных реалий или экзотических для русскоязычного читателя деталей и подробностей: это взгляд на Узбекистан с точки зрения вечности, как на центр Евразии, перекрёсток культур, вечный цветущий сад, который, однако, в финале сжигается не полностью, подобно тому как и псевдоказнь героя осуществляется “не до конца”. “Узбекский текст” Сухбата Афлатуни вписан в макроконтент большой Евразии и большого времени и при этом не утрачивает ни экзотической яркости, ни культурного своеобразия.

Список использованной литературы:

1. Катаев В. П. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. Время, вперёд! / под ред. М. А. Чернецкой. – М.: Художественная литература, 1978. – 432 с.
2. Каде Ж.-М., Леерссен Д. Имагология: история и методы изучения литературных стереотипов / пер. с фр. А. В. Михайлова. – М.: Языки славянской культуры, 2021. – 312 с.
3. Леерссен Д. Имагология и сравнительное литературоведение // Вестник сравнительного литературоведения. – 2019. – № 2. – С. 14–29.
4. Меликова Г. А. Узбекская тема в русской советской прозе 1930–1950-х годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1989. – 24 с.
5. Платонов А. П. Джан // Платонов А. П. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. – М.: Время, 2011. – С. 239–290.
6. Оболенская Е. А. Советский ориентализм: литература и власть в 1920–1930-е годы. – СПб.: Издательство Европейского университета, 2020. – 288 с.
7. Рахматуллаева Д. Р. Русско-узбекский литературный диалог: сравнительно-типологический аспект. – Ташкент: Академия, 2015. – 320 с.
8. Домбровский Ю. В. Факультет ненужных вещей: в 2 т. Т. 2. – М.: Вагриус, 1997. – 416 с.
9. Песков В. М. Среди вечных кочевий // Новый мир. – 1988. – № 10. – С. 25–48.
10. Баллабхай Р. К. Двусторонняя имагология: к постановке проблемы // Имагология и диалог культур. – Вып. 3. – Казань: КФУ, 2022. – С. 40–46.
11. Афлатуни Сухбат. Поклонение волхвов. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – 720 с.
12. Афлатуни Сухбат. Катехон. – М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2024. – 605 с.
13. Бхабха Х. К. Место культуры / пер. с англ. А. В. Говорунова, А. В. Скидана, В. А. Шевнина; под ред. А. В. Драговова. – М.: РОССПЭН, 2018. – 408 с. – С. 184–215.
14. Бородин С. П. Звёзды над Самаркандом: роман. – М.: Советский писатель, 1973. – 750 с. – С. 120–145, 310–335.
15. Симонов К. М. Дни и ночи: повесть. – М.: Художественная литература, 1984. – 239 с. – С. 150–165.
16. Иличевский А. В. Перс: роман. – М.: АСТ; Астрель, 2009. – 508 с. – (Проза: поколение). – С. 45–80, 210–250.
17. Явлинский Г. А. Узбекский текст. – М.: Медиум, 2019. – 269 с. – С. 5–30, 150–180.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.